

O‘QUVCHILARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Fayzullayeva Farida Yusufjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomli O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666168>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchi yoshlarning rivojlanishlari davomida xarakter xususiyatlarida vujudga keladigan salbiy xarakter xususiyatlari borasida fikr-mulohazalar bayon etiladi. Bunday salbiy xarakter xususiyatlar kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi omillar bayon etiladi. Ularni oldini olish, korrektsiya qilish borasida tavsiyalar beriladi. Deviant xulq-atvoriga xos xususiyatlar, uni keltirib chiqaruvchi omillar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: o‘smir, deviant xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, faktor, xarakter xususiyatlari, og‘ish.

Annotation. This article examines negative personality traits that may arise during the developmental period of children. The factors contributing to the emergence of these traits are analyzed, and evidence-based recommendations for their prevention and correction are provided. Additionally, the article explores the characteristics of deviant behavior and the underlying factors that contribute to its manifestation.

Keywords: adolescence, deviant behavior, character accentuation, factors, personality traits, deviations.

Аннотация. В данной статье излагаются соображения относительно отрицательных черт характера, возникающих в процессе развития учащихся. Описываются факторы, способствующие возникновению таких отрицательных черт. Даются рекомендации по их предупреждению и коррекции. Рассматриваются особенности девиантного поведения и факторы, вызывающие его.

Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, акцентуация характера, фактор, черты характера, отклонение.

Bugungi kunda mamlakatimizda yaratilayotgan islohotlarning aksariyati aynan yoshlarning kelajagi, ularning har tomonlama yetuk shaxs bo‘lib yetishishi uchun qaratilgan, yurtimizni dunyoga tanitgan buyuk bobokalonlarimizning izdoshlari zamonamiz qahramoni sifatida yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiylar va Boburlarni yana qayta jahon maydoniga chiqishini istar ekanmiz, mazkur maqsadning asosiy omili bo‘lgan yoshlarning aynan tarbiyasiga katta katta e’tibor qaratishni va bu jarayonda ijtimoiy muhit ta’sirini inobatga olishni dolzarb vazifa sifatida ko‘rsatmoqda. Bunda, avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim. [1,3b]

Bolalar bir maromda rivojlanmaydilar. Har bir yosh davri bolalarda turlicha o‘zgarishlar, turli xil xususiyatlar bilan bilan namoyon bo‘ladi. O‘smirlik davri yosh davrlari orasida o‘zining shiddat bilan kechishi bilan farq qiladi. Ma'lumki o‘smirlik davrida organizmda ham fiziologik, ham anotomik, ham psixologik o‘zgarishlar yuz beradi. O‘smirlarda tana massasi ortadi, bo‘y o‘sishi tezlashadi, psixologik xususiyatlar takomillashuvi ham kuzatiladi. Ko‘p hollarda

o'smirlik davrida o'quvchi yoshlarda xulq-atvorning o'zgarishi yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga ko'p hollarda xulq-atvordagi bu o'zgarishlar salbiy xususiyatlar sifatida namoyon bo'ladi. Bunga bir necha omillar sabab bo'lishi mumkin.

Biologik omillar. Bu omillar bola organizmida uning ijtimoiy moslashuvini qiyinlashtiruvchi fiziologik yoki anatomik xususiyatlar mavjudligi bilan ifodalanadi. Irsiy xususiyatlar, atrof-muhitning kimyoviy tarkibi, organizmga psixofiziologik zo'r berish, aqliy rivojlanishning buzilishi, asab tizimining zararlanishi, atrofdagilar bilan nizoli vaziyatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bolalardagi kasalliklar, genetik moyilliklar ham xulq-atvorda buzilishlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. [2,7-b]

Psixologik omillar. Bolalarda mavjud psixopatalogiya, xarakter aksentuatsiyasining borligi misol tariqasida keltirish mumkin. Bu me'yordan chetga chiqishlar asab kasalliklari, psixopatiya va bolada g'ayri oddiy reaksiyalarni paydo qiluvchi boshqa omillarda namoyon bo'ladi. Psixikaning bir maromda rivojlanmasligi, notekisligi ham o'quvchilar xulq-atvorida salbiy xususiyatlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Ijtimoiy omillar deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sir e'tuvchi faktorlar qatorida eng asosiy o'rinni egallaydi. Ota-onalarning farzandlariga bo'lgan munosabatlari, ota-onalarning ishsizligi, kam ta'minlanganlik, tebgdoshlar tomonidan bolaning mensinmasligi, OAV larida namoyish etilayotgan turli turdagi kontentlar, Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan har xil turdagi ma'lumotlar oqimi, turli xil vayronkor g'oyadagi ma'lumotlar oqimi ham o'quvchilar ongida vayronkor g'oyalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ota-onalar farzandlar bilan tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda shu jihatlarni ham inobatga olishlari maqsadga muvofiqdir.

Oiladagi muhit, oilaviy munosabatlar, oila a'zolarining bir-biri bilan o'zaro munosabatlari ham xulqiy og'ishlar kelib chiqishiga sabab bo'luvchi asosiy omillar hisoblanadi. Ota-onalarning bandligi va bolalar bilan kam muloqotda bo'lish, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi nizoli vaziyatlar, ota-onalarning axloqsiz xatti-harakatlari va turmush tarzi, ota-onalarda pedogogik saviyaning pastligi, oilaning noto'liq bo'lishi kabi holatlar o'sib va rivojlanib kelayotgan bolalar ruhiy olamiga nihoyatda kuchli ta'sir o'tkazadi.

Ko'p hollarda o'quvchilar xarakterlaridagi salbiy xususiyatlar ularning o'smirlik davrlariga to'g'ri keladi. Bu holat o'smirlarning yosh xususiyatlariga xos bo'lgan xususiyatlar sifatida ham e'tirof etiladi. O'smirlik davrida bolalar anatomik, fiziologik, ham jismoniy o'zgarishlarni boshdan kechiradilar. Bu o'zgarishlar o'z navbatida psixologik o'zgarishlarga ham sabab bo'ladi. Bir qaraganda o'smirlar qaysar, quloqsiz, injiq, gapga kirmaydigan bo'lib ko'rinadilar [3,6-b]. Bunday vaziyatlarda ota-onalar farzandlar bilan til topishishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Pedagog xodimlar ham o'quv faoliyatida og'ishgan xulqqa ega bolalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Salbiy xarakter va xulq-atvoriga ega o'quvchilar bilan ishlashda hamkorlikda faoliyat yuritish samarali natijalarga erishish mumkin. Ta'lim muassasasidagi pedagog xodimlar va psixolog xodimlar ota-onalar bilan birgalikda bolalar xulq-atvorini korreksiya qilinsa maqsadga muvofiqdir. Chunki faqatgina ta'lim muassasadi amalga oshirilgan korreksion ishlar oila muhitida davom ettirilmasa kutilgan natija chiqmasligi mumkin. Boladagi salbiy hislatlarni o'zgartirishda ota-onalar ham o'z xarakter xususiyatlaridagi salbiy hislatlarni bartaraf etishlari lozimdir.

Avvalo, bolalardagi salbiy xususiyatlarni bartaraf etishda ta'lim muassasida faoliyat yurituvchi pedagoglar hamda psixolog xodimlardan bolaning shaxsiy xarakter xususiyatlari va

hislatlarini yaxshi bilish hamda shu xususiyatlar va hislatlarni inobatga olgan holda korrektsion ishlarni amalga oshirish talab etiladi.

Asosan individual holda ishlash yaxshi natija beradi. O'smirning boshqalar yonida tanqid qilish, kamsitish holatlari ularda yanada jamiyatga nisbatan salbiy xususiyatlarni yanada ortishiga sabab bo'ladi.

Bu yosh davrida bolalar bir tomondan mustaqillikka intilsa, boshqa bir tomondan mustaqil bo'lishga imkoniyatlari to'laqonli, yetarli darajada emas. Ular ota-onalar bilan bo'ladigan muloqotlarga ehtiyoj sezadilar lekin birinchilardan bo'lib qadam tashlashga qiynaladilar. Shu sababdan ota-onalar farzandlar bilan ko'proq muloqot qilishlari so'raladi. Birgalikda vaqt o'tkazish, ma'lum faoliyatni birgalikda amalga oshirish bolalar va ota-onalar ortasida yaqin munosabatlarning o'rnatilishi bolalar xulq-atvorida ijobiy xususiyatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Farzand bilan bog'liq tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda ularning shaxsiy xarakter xususiyatlarini inobatga olish ko'zlangan maqsadga erishishda yanada yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent. O'zbekiston-2017.3-bet.
2. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi va ular bilan ishlash texnologiyalari. Ma'ruzalar matni. 2019-yil. 7-bet.
3. 3.Z.Nishonova, D.Abdullayeva, G.Baykunosova. O'smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiya. Toshkent-2015.